

**Проблема христианского осмысления войны в трудах
свт. Николая Сербского и И.А. Ильина: богословский и
философский дискурс**

Ю.В. Гречко

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет

127051, г. Москва, Лихов пер., д. 6, стр. 1

Orthodox St. Tikhon's Humanitarian University

Likhov side street, 6, build. 1, Moscow 127051 Russia

e-mail: snejana-grechko@yandex.ru

Ключевые слова: святитель Николай Сербский, Иван Ильин, церковь, миссия, русская философия, война, патриотизм.

Key words: St. Nicholas of Serbia, Ivan Ilyin, church, mission, Russian philosophy, war, patriotism.

Резюме: В предлагаемой статье рассматривается проблема православно-христианского осмысления феномена войны сквозь призму богословских и философских взглядов мыслителей первой половины XX в.: святителя Николая Сербского (Велимировича), осуществлявшего свое пастырское служение в условиях Первой мировой войны, и философа И.А. Ильина, остро переживавшего события этой войны и Октябрьской революции 1917 г. и Гражданской войны в России. Цель настоящей работы - сопоставить подходы и проанализировать основные положения концепций христианского отношения к проблеме войны святителя и философа, чьи умозрения базируются на православном вероучении.

Abstract: The proposed article examines the problem of the Orthodox Christian understanding of the phenomenon of war through the prism of theological and philosophical views of the thinkers of the early 20th century: St. Nicholas of Serbia (Velimirovich), who carried out his pastoral ministry during the First World War, and Ivan Ilyin, a Russian religious philosopher, who was acutely affected by the events of this war, the October Revolution of 1917, and the Civil War in Russia. The aim of this work is to compare the approaches and analyze the main points of the concepts on the Christian attitude towards war between the saint and the philosopher, whose speculations are grounded in Orthodox doctrine.

[Grechko Yu.V. The problem of Christian understanding of war in the works of St. Nicholas of Serbia and Ivan Ilyin: theological and philosophical discourse]

Введение.

Святитель Николай (Велимирович) родился в Сербии в конце XIX века, окончил Белградскую семинарию, затем Бернский университет в Швейцарии со степенью доктора

богословия и философский факультет Оксфордского университета. После принятия монашества и священного сана в течение года обучался в Санкт-Петербургской духовной академии и путешествовал по России, знакомясь со святынями и перенимая духовные традиции русского народа. По возвращении в Сербию преподавал в Белградской семинарии, публиковал научные статьи и беседы, выступал с публичными лекциями.

Святитель принимал деятельное участие в Первой мировой войне, где ему довелось не только приободрять своим пастырским словом воинов, но и помогать раненым и даже командовать отрядом, а позднее трудиться на дипломатическом фронте в Великобритании и США, отстаивая интересы сербского народа. Свои мысли, чувства и оценочные суждения о пережитом на войне он отражает в своем труде под названием «Война и Библия», который вышел в свет в США в 1927 г. Святитель глубоко проникается проблематикой духовного содержания и причин войны как феномена, оставляя подлинное наследие богословского осмысления военных событий. По словам святителя исход каждой войны решает Бог, грех народа - порок, который является движущей силой бедствия, и все закономерно происходящие вещи и их итог описаны в богодухновенных словах великой книги всех времен и народов - Библии.

Практически в то же время попытка духовного осмысления войны предпринимается русским религиозным философом, мыслителем, писателем и публицистом Иваном Александровичем Ильиным. Не один свой труд он посвящает этой проблеме, глубоко размышляя над переломными событиями истории, углубляясь и раскрывая темы национального духа, нравственности, сопоставляя понятия совести и патриотизма, оружия и патриотизма. Важно то, как мыслитель освящает тему преобразования народа в событиях войны в духе Евангельского идеала. Под влиянием событий Первой мировой войны И.А. Ильин создает свои работы «Основное нравственное противоречие войны» (1914) и «Духовный смысл войны» (1915), а позднее, в ответ на идеи Л.Н. Толстого о непротивленчестве и в поддержку представителей Белого движения, - «О сопротивлении злу

силою» (1925). Грех человечества, который явился побудителем войны, философ обозначает как «зло». Но всякое «зло» может привести к «благу» при всецелом стремлении человека и отдельного народа к духовному осмыслению бытия.

Духовно-нравственное содержание войны.

Рассуждая о духовной природе войны, свт. Николай Сербский называет ее первопричиной грех, порождающий страх и необходимость вооружаться, а следовательно, подготавливающий почву для войны: «Если бы люди освободились от греха, кто бы тогда страшился, кто бы ковал оружие, кто бы готовился к войне? Никто» (Николай Сербский, свт., 2016: 79). Так как война - следствие греховности человека, то, по мысли свт. Николая, никакая война не может считаться праведной, справедливой, богоугодной, кроме внутренней войны человека с самим собой, своими страстями, укorenившимся в душе грехом, затемняющим видение жизненной цели и пути: «Тот, кто воюет сам с собой, может неуклонно идти правильным путем к истинной цели. Если же человек не воюет против себя, то он воюет против Бога и людей» (Николай Сербский, свт., 2016: 74).

Свт. Николай рассматривает примеры различных войн в истории человечества в свете Божественного Откровения и приходит к выводу, что всегда побеждает «та сторона, которой дает победу воля Божия» (Николай Сербский, свт., 2016: 64). Все войны, проистекающие из греховности одной или обеих сторон, происходят «по библейскому закону причинности и оканчиваются так, как им присудит Вечное, Непогрешимое Правосудие» (Николай Сербский, свт., 2016: 64), при этом побеждает та сторона, тот народ, который наиболее стоек в вере в Бога и соблюдает Его заповеди.

Свт. Николай Сербский настаивает, что для победы в войне необходимым условием является покаяние: «если ни один христианский народ не покается и не возвратится ко Христу - центру своей души и жизни, - то Бог отдаст победу народам азиатским, нехристианским» (Николай Сербский, свт., 2016: 67). А гипотетическое всеобщее покаяние христианских народов привело бы ко всеобщей победе - то есть отсутствию войны как порождения человеческой греховности: «такая победа была бы

самой блестящей, потому что тогда не было бы войны. Ибо, поскольку качество человеческого духа обуславливает победу, постольку же оно обуславливает и самую войну. О, какое было бы счастье для человечества, если бы все покаялись и все бы победили!» (Николай Сербский, свт., 2016: 66).

И.А. Ильин не ищет первопричин войны, но рассматривает ее как духовное испытание и духовный суд, ставящий человека перед выбором между инстинктом самосохранения и высшими ценностями, ответственностью человека за свою жизнь: «война учит нас брать на себя свой крест и свои дела и отвечать за них, памятуя, что каждый человек, кто бы он ни был и чем бы он ни занимался, есть сам творец своей жизни» (Ильин, 1915: 16-17). Справиться с этим духовным испытанием, как и с любым другим жизненным бременем, человек может только в том случае, когда любит нечто высшее больше, чем самого себя - это является залогом его непоколебимости, целостности, творческой энергии, нравственной красоты, героизма.

И.А. Ильин разделяет понятия «духовное значение войны» и «духовное оправдание войны». Всякая война имеет духовное значение, но не всякая война может быть оправдана в духовном смысле. Духовное значение любой войны состоит в том, что «война есть потрясение, испытание и суд для всей жизни народа, который в ней участвует; а следовательно и для ее духовных сил» (Ильин, 1915: 22-23). При этом не для каждого воюющего народа война имеет духовное оправдание, но только в случае его правоты, праведности мотивов, побудивших народ к военным действиям, и целей, ради которых начата и осуществляется война и которые обыкновенно бывают ясны и отчетливы. Духовное же значение войны определяется тем изменением, откликом, духовным подъемом, который происходит в народе во время и после войны: «Скажи мне, что вызвала война в твоей душе; скажи мне, как ты воевал, и что извлек ты из трудов и страданий войны, и я скажу тебе о том, каково было ее духовное значение в твоей жизни» (Ильин, 1915: 23).

Таким образом, в вопросе о духовном смысле войны мы видим, что философ усматривает в этом феномене большой «урок» (Ильин, 1915: 22, 24, 40) для всего человечества, а богослов

говорит о греховности как об истинной и главной первопричине данного действия. Свт. Николай настаивает на том, что покаяние - источник выхода из войны. Покаяние есть метанойя, изменение ума. Так же думает и философ Ильин, что исход войны определяется изменением, духовным подъемом в народе, который происходит во время и после войны. Это подтверждает их общую позицию на предмет духовного смысла войны.

Вопрос смерти на войне.

Главное нравственное противоречие войны, по мысли И.А. Ильина, проистекает из вопроса о том, может ли и при каких условиях человек убить другого человека. Философ констатирует, что этот вопрос возникает не только относительно войны, но и менее масштабных смертной казни, политического или уголовного убийства, однако именно в случае военных действий имеет место обязательное массовое организованное убийство, «будь то гражданская война в ее единичных или повсеместных вспышках или война международная» (Ильин, 1995b: 9). Кроме того, И.А. Ильин замечает, что в целом во всей истории человечества происходили убийства лучших людей худшими, пока последним не давали организованный и планомерный отпор: «Так всегда было, и так всегда будет: радикальное зло, живущее в человеке, торжествует до тех пор, пока не обуздывается и поскольку не сдерживается; и всюду, где эта обуздывающая и сдерживающая сила не восстает в самом индивидууме, она должна прийти и приходит извне, от других, в виде внешнего сопротивления и вызываемого им страха и страдания» (Ильин, 1995a: 168-169).

Свт. Николай (Велимирович), называющий войну «быстрой Божией расплатой за долго длящиеся дела человеческие в мирное время» (Николай Сербский, свт., 2016: 29), настаивает на том, что на войне не бывает случайных смертей, но «каждая пуля попадает туда, куда надо» (Николай Сербский, свт., 2016: 29), подчеркивая, таким образом, что во всем, происходящем во время войны проявляется воля Божия, даже если стороннему наблюдателю события кажутся ужасным совпадением или случайностью.

Война и оружие.

Называя народное покаяние необходимым условием победы в войне, свт. Николай Сербский утверждает малозначимость качества и количества вооружения, так как, согласно Божественному Откровению, оружие не решает исхода войны, не помогает в ней. «Что же тогда помогает? Помогает абсолютно только Божия сила. Бог же помогает верующим, чистым и праведным одолеть неверующих, нечистых и неправедных» (Николай Сербский, свт., 2016: 51).

Поэтому для достижения победы недостаточно просто успешно воевать, но «необходимо воевать, оставаясь на духовной высоте» (Ильин, 1915: 45-46): по мысли И.А. Ильина в народе должен быть воинственный подъем духа и личное бесстрашие, но не озлобление, ненависть или презрение к врагу и уличные погромы; должны иметь место искусное обезвреживание врага, обдуманность и осторожность, а не месть, жестокость, низменная хитрость, корыстная травля, недопустима система национального шпионажа. Православному воинству, воспринимающему свое участие в войне как служение жизнью и смертью, философ предлагает сочетать молитву и ратное дело, напутствуя представителей Белого движения обращением: «Да будет ваш меч молитвой, и молитва ваша да будет мечом!» (Ильин, 1995а: 33).

Война и Божественная любовь.

Как же совмещается война, с присущими ей убийствами, разрушениями и бедствиями, человеческим горем, и Божественная любовь? Свт. Николай приводит пример убийства Каином Авеля как типичного для всего человечества преступления, причиной которого была зависть и недостаток любви, возникшие вследствие первого греха прародителей. «В чем же типичность этого начального преступления? В том, что грех человека перед человеком является следствием греха человека перед Богом. Или другими словами - говоря о войне: война человека против человека является следствием войны человека против Бога» (Николай Сербский, свт., 2016: 19). Людям, задающимся вопросом как милостивый Бог допускает ужасы войны, святитель отвечает встречным вопросом: «как люди, которым Бог ясно открыл Свою волю и Свой закон, могут

без стыда и покаяния непрестанно оскорблять Бога и попира́ть Его закон?» (Николай Сербский, свт., 2016: 78).

И.А. Ильин также обращает внимание на нравственное падение человека, эгоизм, поиск своего и недоверие другим, недостаток сердечной доброты в людях, которые предшествуют войне и условия для преодоления которых война предоставляет: «И вот война вторглась неожиданно в нашу жизнь и заставила нас гореть не о себе и работать не для себя. Она создала возможность взаимного понимания и доверия, она вызвала нас на щедрость и пробудила в нас даже доброту» (Ильин, 1915: 7-8).

Война по мысли философа способствует преодолению разделения между людьми, объединяя их в любви к общей Родине, радости о ее успехах и высоте, скорби о неудачах и несовершенствах, общем ратном делании: «Там нет этого разъединяющего настроения „я, а не другие“. Там - мы; мы - русский народ. И для всех нас сообща - там решается один вопрос: о нашем общем деле, о нашем общем духовном достоянии» (Ильин, 1915: 9-10). Защита Родины с оружием в руках - непосредственное следствие любви к ней, которая сильнее страха смерти, подобно тому, как защищает мать своего ребенка или муж свою жену, «И вот так же просто встают люди на защиту своей родины и ее духовного достояния» (Ильин, 1915: 19).

Война и мир. Победа в войне.

Если война воспринимается как бедствие, неизбежное зло, то противоположный ей мир должен быть неким благом, добром, однако свт. Николай Сербский отмечает, что люди стремятся к миру ради сомнительных целей: культуры, экономического прогресса, сохранения произведений человеческого искусства, государства, обеспечения личного существования: «Люди не знают цели мира, которого добиваются. А тем, кто сейчас больше всего настаивает на мире, он нужен для более удобного и беспрепятственного поклонения своим идолам. К чему ведет подобный мир?» (Николай Сербский, свт., 2016: 79). Кроме того, звучащие в обществе призывы к миру и разоружению свт. Николай считает прикрытием военной тактики, так как о мире, как и о честности или здоровье, много не говорят, пока они есть, и видит в этом

исполнение пророческого слова Иеремии: *«говорят: “мир, мир”, а мира нет»* (Иер. 8:11).

Свт. Николай Сербский настаивает, что исход войны зависит от моральных качеств народов и отдельных людей, в ней участвующих. Даже если война ведется с благими целями, ради какой-то Божественной миссии, наказания или исправления другого народа, никто не должен преступать заповеди закона Божьего: «Если только один солдат войска совершит кражу, займется мародерством, прелюбодеянием или осквернением святыни или совершит какой-либо другой грех против Божьего закона, - то этим он создает препятствие к военной удаче всей армии» (Николай Сербский, свт., 2016: 29).

И.А. Ильин, напротив, не исключает возможности победы в войне без духовного преображения, однако отрицает ценность такой победы и сравнивает ее с поражением. Война по мысли философа не только отдельный этап в истории народа, время ратного подвига, но и органическая часть его внутренней жизни, требующая напряжения нравственных сил, самоотверженного труда над внутренним устройством, духовного подъема. «Этот духовный подъем необходим сам по себе, а не только для победы. Он есть уже достижение и преодоление; он есть безусловная ценность. А победа армии будет его неизбежным результатом, его необходимым и естественным плодом. Ратная победа, без духовного подъема, будет поражением, а духовный подъем, создавшийся и удержавшийся на должной высоте, исключает всякое поражение. Он повлечет за собою не только ратную победу, но и другие, непредвидимые, неоченимые заранее достижения» (Ильин, 1915: 47-48).

При этом И.А. Ильин предостерегает, что победа в войне также не должна вызывать в народе самодовольство, чувство избранности, права на гегемонию «и руководство всеми другими народами; она не должна пробудить в нас хищные инстинкты и мстительные чувства и увлечь нас на путь политического и тем более духовного подавления нашего врага; она не должна привести нас к культу силы и милитаризма» (Ильин, 1915: 46).

Доброделание на войне.

Говоря о явлении добровольчества, И.А. Ильин считает его присущим народной жизни в целом, а не только в условиях войны. «Добровольцы, совершая доброе дело, совершают его не потому, что так велит закон государства или к этому понуждает чувство долга, но потому, что они любят свое дело, притом любят его больше себя. Здесь следует разуть не только военных добровольцев, да и не ко всем к ним это относится; но нравственных, духовных добровольцев в самом широком смысле этого слова» (Ильин, 1915: 21). Однако война, время бед и испытаний, по мысли философа учит человека настоящему доброделанию, готовности защищать высшее, любимое более себя самого.

Свт. Николай Сербский также говорит о важности доброделания во время войны, ибо только оно способствует победе, призывает на воюющий народ милость Божию: «на войне солдат должен быть чист от греха и духом прям, должен со страхом стоять, как свеча перед Богом» (Николай Сербский, свт., 2016: 29), а развращение в среде воинства, напротив, призывает гнев Божий, влечет смерти, беды и поражение.

Преступление и наказание на войне.

Война остро ставит перед человеком не только вопрос о нравственной возможности убийства другого человека, но и о возможности собственной смерти и о том, что к ней привело. Человек, идущий на войну, анализирует свою жизнь и не находит за собой преступлений, достойных смертной казни, а себя ответственным за события, приведшие к войне, или более повинным смерти, нежели другие. Но война, по мысли И.А. Ильина, не только потрясение, но духовное испытание и духовный суд, она ставит перед человеком другой, более сложный нравственный вопрос: «какая же цена мне и моему делу, если я при первой угрозе готов бросить его, если я при первой опасности обращаюсь в бегство? Если мое дело было правое и святое, то за него стóит и умереть; если же его не стоит отстаивать всеми силами, тогда оно есть дело не верное и не стоящее... Тогда им не стоило и жить; и не стоило любить его и отдавать ему все свои силы» (Ильин, 1915: 14).

По мысли свт. Николая (Велимировича), война - праведный суд Божий за грехи и пороки всего народа, который собственной развращенностью и богоборчеством заслужил смерть: «Разве не заслужили смерть, и вечную смерть, люди, сотни лет попиравшие имя своего Создателя и закон Его, сотни лет воевавшие против Него? Нельзя поднимать вопроса о милости Божьей, пока не будут поняты все страшные богоборческие грехи и пороки этих народов. Да и кто может оспаривать право огородника истреблять в своем огороде захирелые овощи и насаждать здоровые? И кто может до конца проникнуть в глубины Божиего Промысла?» (Николай Сербский, свт., 2016: 32). Одновременно с этим война посылается Богом не только как справедливое наказание, но и как испытание, в котором народ может проявить свою веру и послушание.

Война и долг.

Война, ставящая человека перед угрозой внезапной смерти, по мнению И.А. Ильина, учит людей правильному отношению к своей жизни и смерти, заставляет взвесить собственные стремления, содержание жизни на предмет того, стоящи ли они, можно ли за них умереть. «Война учит нас всех, - призванных под оружие и не призванных, - жить так, чтобы смерть являлась не постылым и позорным окончанием озлобленного и хищного прозябания; но естественным увенчанием жизни, последним, самым напряженным, творческим актом ее; чтобы действительно каждому стоило защищать дело его жизни хотя бы ценою мучений и смерти» (Ильин, 1915: 17).

Отсюда И.А. Ильин выводит определение дезертира, из-за страха смерти пренебрегающего своим воинским долгом, как человека и до войны не имеющего глубокого жизненного содержания, ничего не любящего более самого себя, деморализация и духовное падение которого начинается сразу с самого призыва на войну, так как «Восстать на защиту, не опасаясь мучений и не избегая, если нужно, и смерти, поистине может только тот, кто вообще способен любить что-нибудь больше себя» (Ильин, 1915: 19).

Если же человек живет глубоким содержанием, любит свое дело, нечто высшее самого себя, то для него постоять за

дело своей жизни даже перед лицом смерти становится не долгом или жертвой, а свободным и добровольным непоколебимым естественным решением, по-другому поступить он не может. «Смерть есть конец его, но не его дела. Лучше ему не быть, решает он, чем чтобы воцарился на земле грубый произвол своекорыстных людей, идущих покорить его родину» (Ильин, 1915: 20).

Причины войны.

Написанная в период между двумя мировыми войнами книга свт. Николая (Велимировича) «Война и Библия» отражает царившие в народе предчувствия новой большой войны, где святитель с сокрушением замечает, что ее причины проистекают от завершения войны прошедшей, когда заключение мира прошло безбожно: «Они начали накапливаться после прошлой мирной конференции, на которую были приглашены воюющие стороны: но ни молитвой, ни воздаянием благодарности не был приглашен Тот Третий, Всевидящий, Решающий Фактор, без Которого не бывает ни побед, ни поражений» (Николай Сербский, свт., 2016: 57).

Говоря о более общих причинах войны, свт. Николай Сербский безапелляционно утверждает, что любая война происходит из недр человеческого грехопадения: «Среди причин как прошедших, так и грядущих войн главной и основной причиной является безбожие и отпадение от Единого Живого Бога. *“Нечестивым же нет мира, говорит Господь”* (Ис. 42:22)» (Николай Сербский, свт., 2016: 58). Святитель четко описывает механизм возникновения войн: «Грех внушает страх, страх кует оружие; таким образом, через страх, грех готовит войну» (Николай Сербский, свт., 2016: 79).

Анализируя Священное Писание и жизненный опыт, свт. Николай Сербский находит, что мирная жизнь в изобилии часто приводит людей к эгоизму и безбожию, двуличности и идолопоклонству, лени и бесстыдству, а для отрезвления людей Бог посылает бедствия и наказания вплоть до войны. Именно от качества мирной жизни, ее богоугодности, зависит, начнется ли война: «Но мир без Бога есть колыбель войны. В мире плодятся и растут бактерии войны, а когда они размножатся и вырастут,

то война неизбежна. Хотят ее или нет - она неминуема» (Николай Сербский, свт., 2016: 57).

Заключение.

Таким образом, оба автора, несомненно, отмечают, что у любой войны имеется духовный и нравственный смысл. Один говорит о грехе как о корне любой войны, другой пишет про «зло». Но два этих понятия являются тождественными друг другу. Два автора по-своему, самобытно оценивают сущность войны, говоря о ее целях и причинах, мире и победе, роли оружия, месте и значении долга. У свт. Николая очень хорошо прослеживается реальная событийность войны, философ как будто сам пытается прожить и понять данное событие. В войне в духовном смысле нет победителей и проигравших, но есть истоки, причины и последствия. Война всегда будет в глазах народа порождением зла, как смело замечает философ И.А. Ильин, но признать в ней порождение греха получится не у всех. История нам показала множество войн, и нет страны, которая бы не испытала и не прошла подобные испытания.

ЛИТЕРАТУРА

- Ильин И.А. 1915. Духовный смысл войны. Москва: Тип. Т-ва И.Д. Сытина. 48 с.
Ильин И.А. 1995а. О сопротивлении злу силою. С. 30-220. В кн.: Ильин И.А. Собрание сочинений: В 10 т. Т. 5. Сост. и коммент. Ю.Т. Лисицы. М.: Русская книга. 604, [3] с., [1] л. портр.
Ильин И.А. 1995б. Основное нравственное противоречие войны. С. 5-29.// Ильин И.А. Собрание сочинений: В 10 т. Т. 5. Сост. и коммент. Ю.Т. Лисицы. М.: Русская книга. 604, [3] с., [1] л. портр.
Николай Сербский, святитель. 2016. Война и Библия. Симферополь: Родное слово. 110 с.

Поступила / Received: 11.11.2024
Принята / Accepted: 22.11.2024